

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

2030

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

- for sustainable development
- Sustainable development sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

O'ZBEKISTON SHAROITIDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li

TDIU, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Bugungi kunda jahonda kechayotgan globallashtirish va texnologik qurollanish bosqichida har bir sohada yangilanishlar yuz bermoqda. Maqolada bugungi kundagi dolzarb masalaga aylangan "yashil" iqtisodiyotni joriy etish, uni tadbir etishdagi turli mexanizmlar va rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida O'zbekiston moliya tizimida qo'llash bo'yicha chora-tadbirlar tahlil qilingan; mavzu yuzasidan xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalari o'rganilgan. Maqolada "Yashil iqtisodiyot" tahlili, uni joriy etishdagi samarali natijalar va tabiatga do'stona munosabatda bo'lish maqsadida davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'larning ijobiy indikatorlari borasidagi fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiyot, "yashil" budjet, "yashil" kreditlar, investitsiya, barqarorlik, YaIM, Green Economy Financing Facility, kapital, energiya, ekologiya.

Abstract: In today's world, amidst globalization and technological advancements, innovations are occurring in every field. This article analyzes the implementation of the "green" economy, which has become an urgent issue today, various mechanisms for its implementation, and measures to be applied in the financial system of Uzbekistan based on the experience of developed countries; it also explores the opinions of foreign and local economists on the subject. The article presents an analysis of the "green economy," the effective results of its implementation, and the positive indicators of the funds allocated by the state to promote environmentally friendly practices.

Key words: "green" economy, "green" budget, "green" loans, investment, sustainability, GDP, Green Economy Financing Facility, capital, energy, ecology.

Аннотация: В современном мире, в условиях глобализации и технологического развития, наблюдаются обновления во всех сферах. В статье анализируется внедрение "зеленой" экономики, которая стала актуальной темой, различные механизмы ее реализации, а также меры по применению в финансовой системе Узбекистана на основе опыта развитых стран; исследуются мнения зарубежных и местных экономистов по данной теме. В статье представлены анализ "зеленой экономики", эффективные результаты ее внедрения и положительные индикаторы выделяемых государством средств, направленных на сохранение природы.

Ключевые слова: "зеленая" экономика, "зеленый" бюджет, "зеленые" кредиты, инвестиции, устойчивость, ВВП, Green Economy Financing Facility, капитал, энергия, экология.

KIRISH

Hozirgi rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyot arsenalida barqaror rivojlanish maqsadlarining bir nechta yo'nalishlari, ya'ni shaharlar va aholi yashash punktlarining ochiqdigi, xavfsizligi va ekologik barqarorligini ta'minlash, shuningdek, iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurashish bo'yicha tezkor choralarni qabul qilish yuzasidan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

"Yashil" iqtisodiyotning ijtimoiy va ekologik zarurati sifatida aytish mumkinki, insoniyat oxirgi o'n yillikda tabiiy resurslarning kamayishi, tabiiy ofatlar, turli ijtimoiy-siyosiy o'yinlar, fuqarolarning tabiatga bo'lgan e'tiborining pasayishi, daraxtlar va o'rmonlarning qisqarishi, shuningdek, ekologik muhitning ifloslanishi kabi turli muammolar qarshisida turibdi. So'ngi yillarda iqlimni moliyalashtirish, ya'ni "yashil" iqtisodiyot siyosatining ko'rsatkichi bosqichma-bosqich o'sib bermoqda, va xalqaro miqyosda yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish mexanizmi "Green Economy Financing Facility" tomonidan ko'plab loyihalar va tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-436-son qarori [1] qabul qilingan bo'lib, mazkur Qaror ijrosida keltirilgan maqsad va vazifalar kelgusida mamlakat iqtisodiyotini yaxshilashga hamda "yashil" moliya, "yashil" budjet loyihalarini amaliyotga samarali tadbir etish, shuningdek, istibolli o'sish tendensiyalariga zamin yaratadi.

MAVZU YUZASIDAN ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur tadqiqot ishida bir qator taniqli xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan fikr-mulohazalar berilgan. Xorij olimi S. Bederning talqiniga ko'ra, "yashil iqtisodiyot" o'z shakllanish tarixi va rivojlanish bosqichlariga ega ekanligi, tabiiy resurslarning cheklanganligi, takror ishlab chiqarilmasligi bilan bog'liq muammolar insoniyatning barcha faoliyat yo'nalishlari, jumladan, iqtisodiy faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgani borasida o'z qarashlarini berib o'tgan. Ushbu muammoni ilmiy jihatdan o'rganish XX-asrning 60–70-yillarida ommalasha boshlagani, bu davrda iqtisodiy adabiyotda an'anaviy iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan "atrof-muhit iqtisodiyoti" deb nomlangan yangi yo'nalish paydo bo'lganligi, ushbu yo'nalish doirasida iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'siri natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni eksternali, ya'ni tashqi samaralar sifatida talqin etish boshlandi. Unga muvofiq, ekologik muammolarni amaldagi iqtisodiy munosabatlar doirasida hal etilishi va xalqaro darajada umumlashtirilishi zarurligini ta'kidlagan [2].

Xorij iqtisodchi olimlari Lynn R. Kahle va Eda Gurel-Ataylarning fikricha, "Yashil iqtisodiyot har qanday iqtisod nazariyasi sifatida aniq ta'riflanadi. Unga ko'ra, iqtisodiyot o'zi yashaydigan ekotizimning tarkibiy qismi hisoblanadi. Mavzuga yaxlit yondashuv tipik bo'lib, iqtisodiy g'oyalar ma'lum bir nazariyotchiga qarab, har qanday boshqa mavzular bilan aralashib ketadi" deb ta'kidlaydilar. Feminizm, postmodernizm, atrof-muhit harakati, tinchlik harakati, yashil siyosat, yashil anarxizm va globallashuvga qarshi harakat tarafdorlari bu atamani asosiy iqtisodiyotdan tashqarida bo'lgan juda boshqacha g'oyalarni tasvirlash uchun ishlatishgan [3].

Ba'zi iqtisodchilar yashil iqtisodiyotni ko'proq tashkil etilgan maktablarning filiali yoki kichik sohasi sifatida ko'rishadi. Iqtisodchi D. Runnalsning yondashuviga ko'ra, "yashil" iqtisodiyot an'anaviy yer tabiiy kapitalga umumlashtirilgan va mehnat hamda jismoniy kapital bilan ba'zi umumiy xususiyatlarga ega bo'lgan klassik iqtisod sifatida qaraladi (chunki daryolar kabi tabiiy kapital aktivlari to'g'ridan-to'g'ri kanallar kabi inson tomonidan yaratilgan aktivlar o'rnini bosadi). Yoki u marksistik iqtisod sifatida qaraladi, tabiat Lumpenproletariatning bir shakli, insoniyat iqtisodiyotiga ortiqcha qiymat beradigan noinsoniy ishchilarning ekspluatatsiya qilinadigan bazasi yoki neoklassik iqtisodning bir tarmog'i bo'lib, unda rivojlanish uchun hayot narxi va boshqalar. Rivojlangan davlatlar kuchlar muvozanatini aks ettiruvchi nisbatda barqaror saqlanadi va insoniy bo'lmagan hayot juda past ekanligini o'z ilmiy adabiyotlarida ilmiy gipoteza sifatida kiritib o'tgan [4].

Xorij olimi Al-Taai, Suaadning fikricha, yashil iqtisodiyot atamasi rivojlanishning barqarorlikka erishish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. U, shuningdek, yashil iqtisodiyot o'sish standartlarini emas, balki uni qanday amalga oshirish bo'yicha yangi paradigmani taqdim etadi [5].

T. Kuhlman va J. Farringtonlarning ilmiy-nazariy qarashlarida esa ular barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillarini keltirib chiqaradi va yashil iqtisodiyotning tabiiy resurslardan foydalanishini ko'rsatadi. Rivojlanish jarayonida atrof-muhitga befarqlik qilishning o'rniga, birinchi navbatda, uning resurslarini ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarurligini ta'kidlaydilar [6].

Respublikamizning taniqli iqtisodchi olimlaridan biri A.Vahobovning ilmiy tadqiqot nazariyalariga ko'ra, "atrof-muhit iqtisodiyoti yoki ekologik iqtisodiyotdan farqli ravishda "yashil iqtisodiyot" ko'proq amaliy xarakterga ega hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot" ilmiy fan sohasi emas, balki ustun darajada real iqtisodiy siyosat, konkret faoliyat sohalari (energetika, innovatsiya, qishloq xo'jaligi va b.)ga taalluqlidir. Ushbu farqni "yashil iqtisodiyot"ning inglizcha economics (iqtisodiy nazariya yoki environmental economics, ecological economics kabi iqtisodiy fanlar) emas, balki economy (real iqtisodiy faoliyat) so'zlari orqali ifodalashida kuzatish mumkinligini [7] aytib o'tgan.

TADQIQOT METODIKASI

Ushbu maqolada dunyo hamjamiyatida "Yashil" iqtisodiyot amaliyoti, uni rivojlantirish aspektlari yuzasidan O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining ilmiy asarlari va maqolalari o'rganilgan. Tadqiqot metodikasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil, jadvalli qiyosiy usul hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Bugungi kunda "yashil iqtisodiyot"ni joriy etish orqali jamiyat hayotining barcha jabhalarida o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ayrim mutaxassislar "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlashda Klark-Fisher modelini qo'llash zarurligini ta'kidlashadi. Klark-Fisher modeli iqtisodiy rivojlanish bosqichlarida ish o'rinlarini yaratishda iqtisodiyotning qazib chiqarish, qayta ishlash va xizmat ko'rsatish sektorlari ahamiyatini nazariy jihatdan asoslashga xizmat qiladi. Ushbu model BMT mutaxassislari tomonidan taklif etilgan "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarini xizmat ko'rsatish sohasiga tegishli "yashil" xizmatlar va fan sig'imkorligi yuqori ishlab chiqarish, turizm, shaharlarni boshqarish va chiqindilarni yo'qotish, ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, moliyaviy xizmatlar kabi innovatsion iqtisodiyotga xos yo'nalishlar bilan to'ldiradi [6].

So'nggi bir necha o'n yilliklarda O'zbekistonning jadal iqtisodiy o'sishi asosan resurslarni qazib olish hamda iqtisodiyotning tog'-kon sanoati va ishlab chiqarish tarmoqlari hisobiga ta'minlandi. Biroq, bu taraqqiyot qiymat narxga tushdi. Qazib olinadigan yoqilg'iga asoslangan og'ir energiya balansi, energiyani ko'p talab qiluvchi sanoat sektori va barcha tarmoqlar bo'yicha past energo-samaradorlik tufayli (samarasiz uy-joy fondi energiya bilan bog'liq issiqxona gazlari emissiyasining deyarli yarmini tashkil qiladi) hozirgi vaqtda mamlakat iqtisodiyoti issiqxona gazlari emissiyasi intensivligi bo'yicha dunyoda beshinchi o'rinda, Yevropa va Markaziy Osiyoda esa eng oldinda turadi.

Tahlil va natijalarga ko'ra, yaqin o'tmishda "Yashil" o'tish O'zbekiston aholisining iqlim o'zgarishiga eng zaif qatlamlari uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Bunga ko'ra, shahar haroratining oshishi, tez-tez qurg'oqchilik, suv tanqisligining ortib borishi, cho'llanish va sho'rlanish tahdidlarining kuchayishi o'z ichiga olgan iqlim o'zgarishining prognoz qilingan oqibatlarini O'zbekistonning busiz ham qashshoq hududlaridagi hayot darajasiga nomutanosib ravishda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda uy xo'jaliklari o'z daromadlarining nisbatan yuqori qismini oziq-ovqatga sarflaydi – 2016-yilda u 47,3 foizni tashkil qilgan. Bu rivojlanayotgan 92 mamlakat vakillik namunasidagi o'rtacha 38,6 foizdan yuqori [7] bo'lib, kambag'al aholini oziq-ovqat narxlarining oshishi xavfi ostida qoldiradi. Energiya ishlab chiqarish va taqsimlashni ham adolatli deb bo'lmaydi: O'zbekiston aholisining qariyb yarmi qishloq joylarda istiqomat qiladi, ular uzoq hududlardagi zaif energiya taqsimoti, undan noqonuniy foydalanish va yomon infratuzilma tufayli elektr energiyasi yetishmasligi va uzilishi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqdalar.

Bugungi kunda O'zbekiston o'zining hozirgi rivojlanish modeli bo'yicha o'sish chegaralarini yengib o'tish hamda iqlim va ekologiyadan xabardor bo'lib borayotgan jahon bozorida iqtisodiy raqobatbardoshligini mustahkamlash yo'lidagi noyob imkoniyatni yaxshi tushunadi.

1-rasm. Markaziy osiyo davlatlari kesimida Qishloq joylaridagi uy xo'jaliklari uchun tabiiy resurslardan olinadigan ijara haqi 2018 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbati (foizda) [8].

Yuqoridagi 1-rasmda ko'rishimiz mumkinki, tabiiy kapital O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi va muhim daromad manbai hisoblanadi. Qishloq joylaridagi uy xo'jaliklari uchun tabiiy resurslardan olinadigan ijara haqi 2018 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan deyarli 19 foizga teng edi. Bu LMICning o'rtacha ko'rsatkichi ECAning o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan to'rt baravar va 75 foizga ko'pdir. Markaziy Osiyoda faqat Qozog'iston O'zbekistondan ko'ra ko'proq resurslarga qaramdir.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tabiiy resurslar ham davlat daromadlariga katta hissa qo'shadi. Ya'ni, neft, gaz va foydali qazilmalar davlat budjetining taxminan 15 foizini tashkil qiladi [9]. Bundan ko'rinib turibdiki, tabiiy resurslar ayniqsa, qishloq xo'jaligidagi uy xo'jaliklari daromad manbai sifatida muhim ahamiyatga ega hamda sektor (resurslarga asoslangan) bandlikning 27 foizini tashkil qiladi va sektorda ishlaydigan ko'pchilik jamiyatning kambag'al segmentlaridir.

Bilamizki, O'zbekiston tabiiy resurslarga boy mamlakatlar sirasidan hisoblanadi. 2018 yildagi hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston tabiiy resurslarining qiymati aholi jon boshiga 5043 AQSh dollarini tashkil etgan. Ammo, Qozog'iston ko'rsatkichlari Markaziy Osiyo mintaqasida va LMIC o'rtacha ko'rsatkichidan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlangan.

Mamlakat tarkibiy islohotlarning jadallashuviga tayangan holda, o'z iqtisodiyoti, odamlar va sayyoramiz uchun, rivojlanayotgan sohalarda yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga tabiiy resurslardan Moslashuvchan, Inklyuziv, Barqaror va Samarador (MIBS) foydalanishga asoslangan past uglerodli va iqlimga chidamli "yashil" o'sish modeli sari yo'lni belgilash bo'yicha qadamlar tashlanmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning "yashil" siyosat dizayni shuni ko'rsatadiki, mamlakatning yashillashtirish jarayonlariga tijorat banklari tomonidan 2023-yil davomida 1-aprelga qadar ajratilgan kreditlar o'z samarasini berib kelmoqda.

1-jadval. Tijorat banklari tomonidan 2023-yil 1-aprelga qadar quyosh panellari sotib olish uchun ajratilgan kreditlar [10].

№	Bank nomi	Tadbirkolik subyektlariga ajratilgan kreditlar			Aholi xonadonlariga ajratilgan kreditlar		
		soni	mlrd. soʻmda	Quvvati (kWT)	soni	mlrd. soʻmda	Quvvati (kWT)
	Jami	91	160,3	12390	2704	67,3	6039
1	Oʻzmilliybank	6	81,4	655	1	0,03	3
2	Oʻzsanoatqurilishbank	4	25,6	7500	360	10,1	905
3	Asaka bank	1	11,4	1138	51	1,1	107
4	Agrobank	25	7,3	734	344	9,4	821
5	Ipoteka bank	4	12,5	55	139	3,1	278
6	Xalq banki	10	1,1	140	862	17,4	1619
7	Qishloq qurilish bank	4	1,1	56	205	5,3	504
8	Mikrokreditbank	10	4,5	467	723	19,8	1755
9	Turon bank	3	3,9	385	0	0,00	0
10	Aloqa bank	4	1,8	176	0	0,00	0
11	Hamkorbank	1	0,1	5	1	0,0	2
12	Ipak yoʻli bank	2	1,6	105	4	0,1	14
13	Kapital bank	4	0,7	207	0	0,0	0
14	Davr bank	1	2,0	220	0	0,1	0
15	Asia alliance bank	7	3,6	71	14	1,0	31
16	Universalbank	1	0,3	20	0	0,00	0
17	Garant bank	4	1,6	156	0	0,00	0

1-jadval tahliliy maʼlumotlariga koʻra, tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga 160,3 mlrd soʻm miqdorda 91 ta, aholi xonadonlariga esa 67,3 mlrd soʻmlik 2704 ta quyosh panellari ajratilgan. Umumiy miqdorda 227,6 mlrd soʻmlik 2795 ta quyosh panellari sotib olish uchun kreditlar yoʻnaltirilgan.

2-rasm. Jahonda yashil investitsiyalarning tarmoqlar kesimida taqsimlanishi (% foiz koʻrinishida 2021-yil holatiga koʻra) [11].

Yuqoridagi 2-rasmda koʻrishimiz mumkinki, Oʻzbekistondan farqli oʻlaroq jahonda yashil investitsiyalarning miqdori 2021-yil holatiga koʻra qurilish, transport va energiya sohaslariga koʻproq jalb qilingan. Oʻz navbatida, bundan koʻrinib turibdiki, “yashil” moliyalashtirish tushunchasi va uning amaliyoti bugungi global muhitning hal-hanuz oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan masalalaridan biri ekanligini guvohi boʻlamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, resurslarning cheklanganligi va ekologik muammolarning salbiy oqibatlari sharoitida yashil iqtisodiyotni shakllantirishga obyektiv ehtiyoj paydo boʻlmoqda. Yashil iqtisodiyotga oʻtish resurslardan

samarali foydalanish, ekologik muvozanatni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi.

Yuqoridagi ilmiy izlanishlar natijasida O'zbekiston amaliyotida "yashil" iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari yuzasidan bir qancha taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirishga muvaffaq bo'ldik:

Birinchidan, bugungi kunda dunyo aholisi 8 milliarddan ziyodni tashkil etmoqda. BMTning dunyo aholisi 2050-yilda 9,7 milliardga yetishi borasidagi prognozlari mavjud. 2050-yilga borib O'zbekiston aholisi 60 millionga yetishi kutilmoqda. Shu asnoda aytish mumkinki, resurslar hajmi tobora kamayib borayotgan bir vaqtda iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq muammolar doirasi ham kengayishda davom etmoqda. Natijada iqtisodiyotning bosh muammosi hamda oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq muammolar ko'lami kengaymoqda. Shundan kelib chiqib, global chiqindilarni kamaytirish va yashil, inklyuziv hamda barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rish iqlim migratsiyasini 80 foizgacha kamaytirish zarur deb bilamiz.

Ikkinchidan, shaharlarda qulay va sifatli yashash va ishlash muhitining yaratilganligi ularda aholining ijtimoiy ishlab chiqarishining hamda iqtisodiy faolligining muhim garovidir. Shaharlarda qulay muhitni yaratish esa milliy rejalashtirish va shahar rejalashtirish darajalarining o'zaro integratsiyalashgan bo'lishi, mos kelishi, bu rejalashtirishlar yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan bo'lishi kerak, qaysikim, o'zida so'nggi yillarda tabiatda global darajada kuzatilayotgan o'zgarishlar, iqlim buzilishlarining ta'sirini yumshatishga qaratilgan, raqamlashtirishni rag'batlantiruvchi yo'nalishlar bo'lishi shart deb hisoblaymiz.

Uchinchidan, atrof muhitga zararli gazlarni chiqarmaydigan, atrof-muhitni asraydigan, ekologik toza texnologiyalarni yaratish orqali ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish masalasiga ham alohida ahamiyat berish lozim bo'ladi. Bir tomondan, tabiatdagi barcha resurslar cheklangan bir paytda inson ehtiyojlari cheksizligini inobatga olib, ularning muvofiqligini ta'minlash maqsadida ne'matlarni ishlab chiqarishni kengaytirishni tabiiy resurslarni kamaytirmasdan amalga oshirish choralarini ko'rish dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Shuningdek, aholining doimiy o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun qancha ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarish, kimga mo'ljallab ishlab chiqarish masalasiga atrof-muhitni asragan holda katta ahamiyat berish zarur deb bilamiz.

To'rtinchidan, ishlab chiqarish va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun energiya resurslari kerak bo'ladi, bularni qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobidan ko'paytirish, jamoat transportini ham elektr quvvati bilan yuradiganlariga almashtirish, energiyani tejaydigan binolarni barpo qilish kabi yo'nalishlarda ishlarni olib borish muhim sanaladi.

Yuqoridagi ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan taklif va amaliy tavsiyalar barqaror rivojlanishni ta'minlashga, shuningdek, ekologik xavflarni kamaytirish va tanqislikni kamaytirish, shu orqali odamlar farovonligi va ijtimoiy darajasini yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy tizimni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ-436-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6303230>
2. Beder, S. (2011). "Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness." *Environmental Conservation*, vol. 38, no. 2, pp. 140-150.
3. Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds. *Communicating Sustainability for the Green Economy*. New York: M.E. Sharpe, 2014. ISBN 978-0-7656-3680-5.
4. Runnals, D. (2011). "Environment and economy: joined at the hip or just strange bedfellows?" *S. A.P. I.EN. S.* 4 (1).
5. Al-Taai, Suaad. (2021). *Green economy and sustainable development*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 779, 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/779/1/012007>.
6. Kuhlman, T.; Farrington, J. What is Sustainability? *Sustainability* 2010, 2, 3436-3448. <https://doi.org/10.3390/su2113436>.
7. Vaxobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. "Yashil iqtisodiyot." *Darslik*. – T.: Universitet, 2020. – 262 b.
8. "Зелёная экономика" - новый вектор глобального развития: возможности и вызовы для России. // *Проблемы национальной стратегии*, № 4 (37), 2016. С. 60.
9. Jahon bankining iqlim o'zgarishi portali, O'zbekiston sahifasi. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-09/15838-Uzbekistan%20Country%20Profile-WEB.pdf>.
10. World Bank, United Nations, United Kingdom Foreign, Commonwealth, and Development Office (2021).
11. "The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan." (2022). *Towards a Greener Economy in Uzbekistan*. ©World Bank.
12. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy web-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – www.cbu.uz.
13. S. Elmirezayev. Yashil iqtisodiyotga o'tish va uni moliyalashtirish amaliyoti tahlili. Bank-moliya akademiyasi, 2023-yil, konferensiya taqdimoti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

